

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРИТЦА МАЙЕРА В ИЗУЧЕНИЕ СУФИЗМА В СРЕДНЕЙ АЗИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481613>

Манашева Севиля Ильясовна

Учитель истории 57- школы

Андижанской области Асакинского района

Аннотация: *Исламский мистицизм или суфизм, или, в оригинальном звучании, тасаввуф, до сих пор привлекает к себе внимание как специалистов, так и просто образованного читателя, интересующегося проблемами духовного развития ислама. Среди учёных особо выделялся швейцарский востоковед Фритц Майер, который своими фундаментальными исследованиями внёс огромный вклад в изучении суфийского мировоззрения. Так, в данной статье сделана попытка освятить научную деятельность Майера.*

Ключевые слова: *Исламский мистицизм. Суфизм. Тасаввуф. Фритц Майер. Востоковед.*

Фритц Майер родился в Базеле (Швейцария) 10 июня 1912 года, рос около Базеля, в деревне Хелтеркинден. Он посещал Гуманитарную гимназию, а затем в 1931 году поступил в Университет Базеля для изучения классической филологии, семитологии и ассириологии. Но вскоре они уступили место исламоведению, в котором его первым учителем стал тюрколог- историк Рудольф Чуди. Однако решающее влияние на его становление как востоковеда оказал Хелмут Риттер, на встречу с которым он отправился в Стамбул в 1935 году. Риттер привлекает молодого учёного к участию в различных научных проектах, о чём свидетельствует его первая публикация – «Стамбульские рукописи трёх персидских мистиков» (Stambuler Handschriften dreier persischer Mystiker)

Дальнейшие стажировки в Стамбуле и в Персии последовали в 1937 и в 1938 годах. В течении зимнего семестра 1936-1937 гг. Фритц Майер получил в Базеле докторскую степень, защитив под руководством Рудольфа Чуди диссертацию о жизни шейха Абу Исхака ал-Казаруни.

В 1974 году Фритц Майер стал почётным доктором Университета Тегерана, а в 1982 году по случаю своего 80-летия второй раз получил

степень почётного доктора на сей раз от Фрайбурга. Наряду со статьями Майер написал пять монографий, в которых обсуждались важнейшие темы и персоналии суфизма. В своей диссертации «Жизнь шайха Абу Исхака ал-Казаруни» - Майер демонстрирует оригинальность и высокий профессионализм.

С точки зрения филологии издание персидского текста выполнено мастерски, а во введении к нему, будучи превосходно выстроенным и написанном на ясном, хорошем немецком языке, автор затрагивает историко-социальные, и в особенности, интеллектуальные и психологические аспекты текста. Едва ли можно вообразить, что Майер был всего лишь 24-х летним молодым учёным, когда представил свою диссертацию. Двадцать лет минуло между работой Майера об ал-Казаруни и опубликованием его второй монографии «Фива'их ал-джамал» Нажмиддина ал-Кубра.

Монография Майера «Фива'их ал-джамал ва фаватих ал-джамал Нажмиддин ал-Кубра», появившаяся в 1957 году после пятилетнего процесса её печатания, является как и биография ал-Казаруни, изданием текста (в данном случае арабского), впрочем с предисловием много большего объема, чем представленного в диссертации об ал-Казаруни. Эта книга – авторитетное исследование о жизни и учении мистика ал-Кубра, ровно как и об истории основанного им ордена кубровия.

В книге Майера «Абу Саид Абу-л-Хайр» идёт речь о суфийском мастере X-XI вв. из Майханы, о ком уже ранее писали Р.Николсон и Х.Риттер. Как отмечает сам Майер, эта работа, что-то вроде Библии суфизма, состоящая исключительно из описательных характеристик не сопровождается каким-либо изданным текстом. Ещё одна монография Майера, вышедшая в 1989 году, посвящена Баха-йи Владу, отцу мавлана Джалалиддина Руми. На основе персидских дневников Баха-Маариф, значительная часть которых представлена в мастерском немецком переводе, Майер делает наброски портрета того, что во многих отношениях выдаёт уникальную форму мистицизма. Данная книга является просто необходимым сочинением для дальнейшего изучения жизни прославленного сына Баха-йи Влада Джалалиддина Руми.

Последняя из крупных работ Майера «Zwei Abhandlungen ueber die Naksbandiya» («Дватракта о Накшбандия») появившаяся в 1994 году.

Из множества статей Майера, имеющих дело с широким многообразием вопросов, хотелось бы выделить следующие:

истолкование поэзии Халладжа в суфизме – «Ein wichtiger Handschriftenfund zur Sufik»; исследование перехода от «шайха – преподавателя» к «шайху – воспитателю внутренних качеств» - «Kuschayris Tartib as-suluk»; «Khurasan and das Ende der Klassischen Sufik»; отношение Ибн Таймийн к суфизму «Das Suaberste uber die Vorbestimmung»; история алморавидов и концепции раба и мурбата – «Almoraviden und Marabute»; жизнь и деятельность Мухаммада – « Eine Aufsthung Mohammeds bei Siyiti». В 1943 году в Базеле была напечатана ещё одна работа Майера, посвященная суфизму «Vom Wesen der islamischen Mystik».

Публикации Майера охватывают исламскую историю и культуру. Масштаб его познаний был действительно феноменальным. Майер не любил обсуждать методы и методологию в теории. Его собственные исследования служат самой наглядной иллюстрацией его рабочих методов в действии. Весь корпус работ Майера написан по-немецки и, по сути, до сих пор несёт печать неизвестности за пределами немецко-говорящего мира. Благодаря английским и персидским переводам такая ситуация в будущем может измениться. Хотя Майер предал анафеме саму мысль о том, чтобы превозносить свою работу и заниматься «саморекламой», он хотел быть читаемым, ибо у него было стойкое ощущение, внутренней ценности и оригинальности написанных им сочинений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Meier F. «Die Fawaih al-Pamal wa-fawatih al-Palal des Napm ad-Din al- Kubra. Eine Darstellung Mystiseher Erfahrungen im Islam aus der Zeit um 1200 n. Chr». Wiesbaden, 1957.
2. Meier F. «Bausteine. Ausgewaelte Aufsaeetze zur Islamwissenschaft». Istanbul, 1992.
3. Meier F. «Vom Wesen der islamischen Mystik». Basel, 1943.
4. Meier F. «Zwei Abhandlungen ueber die Naksbandiya». Istanbul, 1994.

